

10.5281/zenodo.10340879

СТАРИКОВ Дмитрий Дмитриевич

ведущий программист, АО «НПО Опыт», Россия, г. Москва

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы разработки географически ориентированных веб-приложений (геоприложений). Геоприложения позволяют пользователям получать информацию о разных объектах в определенном географическом районе, таких как магазины, достопримечательности, рестораны и отели.

Ключевые слова: геоприложения, перспективы разработки, увеличение пользовательской базы, увеличение продаж, улучшение качества обслуживания, развитие туризма, безопасность, повышение эффективности.

Географически-ориентированные веб-приложения (GeoWeb) – это приложения, которые используют географические данные для предоставления информации и услуг в соответствии с местоположением пользователя. Такие приложения могут быть использованы для создания карт, навигации, поиска мест и развлечений, а также для других целей, связанных с географической информацией [1].

GeoWeb имеют большой потенциал для развития, так как они могут значительно улучшить качество жизни людей и повысить эффективность работы многих организаций. Они могут помочь людям находить нужные им места, получать информацию о различных объектах и услугах, а также принимать решения на основе географических данных.

Однако разработка GeoWeb приложений требует определенных знаний и навыков в области геоинформационных технологий, веб-разработки и анализа данных. Также необходимо учитывать требования пользователей и особенности их поведения в интернете.

В целом, статья об актуальности разработки географически-ориентированных веб-приложений будет интересна всем, кто интересуется геоинформационными технологиями и их применением в веб-среде. Она может помочь понять, какие возможности открываются перед разработчиками и какие проблемы необходимо решать при создании GeoWeb приложений [2].

Проблематика разработки географических веб-приложений тесно связана с

глобализацией рынков и информационных пространств. Необходимость работы веб-сайтов в различных культурных и языковых средах может привести к негативному восприятию пользователями чуждой им информации, такой как реклама, фото или разделы. Это, в свою очередь, может снизить привлекательность бренда и уменьшить прибыль.

Кроме того, разработка географических веб-приложений требует учета культурных и языковых особенностей пользователей. Контент должен быть адаптирован под различные языковые и культурные среды, чтобы пользователи могли легко понимать и использовать его.

Также необходимо учитывать географические различия в поведении пользователей и их предпочтениях. Например, пользователи из разных регионов могут иметь разные интересы и предпочтения в отношении навигации, поиска информации и развлечений.

Таким образом, разработка географических веб-приложений является сложной задачей, требующей учета множества факторов и особенностей пользователей. Однако такие приложения могут значительно улучшить качество жизни и эффективность работы многих организаций, предоставляя информацию и услуги в соответствии с местоположением пользователей.

Рассмотрим основные приложения:

1. QGIS – это свободная и открытая ГИС программа, которая позволяет создавать карты, анализировать данные и проводить научные исследования.

2. Google Maps – это бесплатный картографический сервис, который предоставляет информацию о местоположении объектов на карте, а также позволяет искать адреса, маршруты и другие данные.

3. OpenStreetMap – это проект, который позволяет пользователям создавать и редактировать карты OpenStreetMap, используя открытые данные и инструменты.

4. Mapbox – это платформа для создания и публикации карт, которая предоставляет готовые наборы данных и инструменты для работы с ними.

5. ArcGIS – это коммерческая ГИС программа от компании Esri, которая используется для создания, анализа и управления географическими данными.

6. Carto – это веб-сервис для создания интерактивных карт, который позволяет добавлять слои данных, настраивать стили и создавать интерактивные элементы.

7. Leaflet – это библиотека JavaScript для создания карт на веб-страницах, которая поддерживает множество форматов данных и имеет большой набор функций.

8. Mapnik – это инструмент для создания векторных карт на основе OpenStreetMap, который позволяет настраивать стили и добавлять дополнительные данные.

9. GeoServer – это сервер приложений для работы с геоданными, который предоставляет инструменты для управления пространственными данными и создания карт.

10. MapFish Print – это приложение для печати карт, которое позволяет создавать печатные материалы на основе карт, созданных в других приложениях.

11. MapProxy – это прокси-сервер для геоданных, который позволяет скрывать местоположение сервера и обеспечивать конфиденциальность данных.

12. MapTiler – это инструмент для автоматической генерации карт на основе векторных данных, который может использоваться для создания больших карт с высокой детализацией.

13. Mapzen – это платформа для работы с данными OpenStreetMap, которая предоставляет инструменты для анализа и визуализации данных, а также создает карты на основе OpenStreetMap.

Географические веб-приложения – это один из наиболее перспективных и развивающихся направлений в веб-технологиях. Они предоставляют пользователям информацию о местоположении и навигационные подсказки на

основе географических данных и позволяют улучшать качество предоставляемых услуг.

Разработка географических веб-приложений может быть сложной задачей из-за ряда сложностей. Некоторые из них включают:

1. Необходимость сбора и обработки географических данных: географические веб-приложения используют данные о местоположении пользователя для предоставления информации и сервисов. Сбор и обработка этих данных может быть сложным процессом, который требует специальных знаний в области геоинформатики и картографии.

2. Учет культурных и языковых различий: пользователи могут иметь различные культурные и языковые предпочтения, что может повлиять на их восприятие информации на сайте. Разработчик должен учитывать эти различия при создании географических веб-приложений.

3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности: при работе с данными о местоположении пользователей необходимо соблюдать правила конфиденциальности и безопасности. Разработчик должен убедиться, что данные пользователей обрабатываются в соответствии с законами и требованиями пользователей.

4. Постоянное обновление и улучшение: географические веб-приложения постоянно развиваются и улучшаются, чтобы соответствовать новым требованиям пользователей и технологическим изменениям. Разработчик должен постоянно следить за последними тенденциями и разработками в области геоинформатики и веб-технологий, чтобы создавать эффективные и удобные географические веб-приложения.

Основными преимуществами географических веб-приложений являются возможность адаптации контента под конкретное местоположение пользователей, улучшение качества информации и возможность предоставления услуг на основе местоположения. Для разработки географических веб-приложений требуется учитывать множество факторов: культурные, языковые, пользовательские предпочтения, доступность информации, требования законодательства и т.п.

Разработка географически-ориентированных веб-приложений имеет большие перспективы, так как они позволяют предоставлять пользователям более точную и актуальную информацию о местоположении. Такие приложения могут использоваться в различных сферах,

включая туризм, транспорт, здравоохранение, образование и многое другое.

Одним из главных преимуществ географически-ориентированных веб-приложений является возможность адаптации контента под конкретного пользователя. Например, если вы находитесь в регионе, где много лесов, то приложение может предложить вам информацию о местных достопримечательностях и мероприятиях, связанных с природой.

Еще одним преимуществом является возможность создания персонализированных рекомендаций на основе данных о местоположении пользователя. Например, если вы ищете ресторан в городе, то приложение может порекомендовать вам заведения, которые находятся недалеко от вашего текущего местоположения.

Также географически-ориентированные веб-приложения могут быть полезны для компаний, которые хотят увеличить свою аудиторию и привлечь новых клиентов. Например, если ваша компания предоставляет услуги в определенном регионе, то приложение может помочь вам привлечь больше клиентов из этого региона.

Однако разработка географически-ориентированных веб-приложений требует серьезных инвестиций в технологии и ресурсы. Также необходимо учитывать культурные и языковые различия между пользователями, чтобы обеспечить им удобный и понятный интерфейс.

В целом, разработка географически-ориентированных веб-приложений представляет собой перспективное направление в веб-разработке, которое может значительно улучшить качество предоставления информации и услуг для пользователей.

Примерная структура географически-ориентированного веб-приложения может включать следующие компоненты:

- **Интерфейс пользователя (UI):** пользовательский интерфейс должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы пользователи могли легко находить нужную информацию и выполнять необходимые действия.

- **База данных:** приложение должно иметь доступ к геоданным, таким как местоположение пользователя, информация о погоде, достопримечательностях, транспорте и т.д. Данные должны быть структурированы и организованы для удобства использования.

- **Геосервисы:** приложение должно использовать геосервисы для получения информации о местоположении пользователя и предоставления персонализированных

рекомендаций. Например, сервисы Google Maps, OpenStreetMap, Yandex Maps и т.д.

- **Персонализация:** приложение должно учитывать персональные предпочтения пользователя и предлагать ему информацию, которая наиболее интересна и полезна для него. Например, рекомендации на основе истории поиска, интересов и местоположения.

- **Безопасность и конфиденциальность:** приложение должно обеспечивать безопасность и конфиденциальность пользовательских данных, а также соблюдать законы и правила использования персональных данных.

Важным аспектом разработки географических веб-приложений является безопасность и конфиденциальность данных пользователей. Все данные должны обрабатываться в соответствии с требованиями законодательства и пожеланиями пользователей.

Постоянное обновление и развитие географических веб-приложений позволяет учитывать изменения в потребностях пользователей и технологических возможностях, что делает использование таких приложений более удобным и эффективным.

База данных должна содержать информацию о различных социогеографических параметрах, доступных для каждого пользователя в зависимости от его местоположения и языка. Это может включать в себя информацию о высоте, наличии моря, языке, религии, климате, уровне богатства и других параметрах.

Программные интерфейсы должны позволять гибко настраивать контент для каждого пользователя, основываясь на его местоположении и языковой раскладке. Это позволит создавать адаптивный контент, который будет соответствовать потребностям каждого пользователя.

Социогеографические параметры могут быть использованы для создания персонализированных рекламных кампаний и предложений. Например, если пользователь находится в богатом регионе, ему могут быть предложены дорогие автомобили и недвижимость, а если в бедном – недорогие туры на море.

Также можно учитывать религиозные, культурные и исторические особенности различных регионов при создании контента. Например, религиозные праздники могут быть отмечены на карте или в календаре, а исторические достопримечательности могут быть представлены в виде фотографий и описаний.

Кроме того, можно использовать геотаргетинг для показа рекламы в зависимости от местоположения пользователя. Например, можно

показывать рекламу ресторанов в центре города, а магазинов – на окраине.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности пользователей необходимо разработать систему защиты персональных данных и обеспечить соответствие требованиям законодательства.

Дообучение системы на основе действий пользователей и добровольно переданных данных может помочь улучшить качество работы приложения и предоставить пользователям более персонализированный опыт. Например, если пользователь часто использует определенные функции или ищет определенные объекты, система может автоматически предлагать ему более релевантные результаты. Кроме того, добровольные данные, такие как отзывы и оценки пользователей, могут помочь улучшить алгоритмы машинного обучения и повысить точность результатов.

Идеи по совершенствованию приложения:

- Разработка сайтов, которые учитывают культурные и религиозные особенности пользователей. Например, сайты, посвященные религиозным праздникам, могут использовать специальные иконки и символы, чтобы подчеркнуть их значение.

- Создание адаптивного дизайна, который автоматически подстраивается под язык и религию пользователя. Это позволит сделать сайты более удобными и понятными для всех пользователей.

- Использование геотаргетинга для показа рекламы на основе местоположения пользователя. Например, реклама ресторанов может показываться только в тех городах, где есть рестораны определенной кухни.

- Разработка приложений, которые помогают пользователям находить информацию о местах, связанных с их религией или культурой. Например, приложение для изучения истории и культуры мусульманских стран.

Эти идеи могут помочь улучшить конверсию контекстной рекламы и увеличить продажи.

Географически-ориентированные веб-приложения (или геоприложения) являются одним из наиболее перспективных направлений в разработке веб-приложений. Они позволяют пользователям получать информацию о различных объектах, расположенных в определенном географическом регионе, таких как достопримечательности, магазины, рестораны, отели и т.д.

В целом, разработка геоприложений имеет большой потенциал для улучшения качества жизни людей и развития бизнеса в различных отраслях.

Литература

1. Ахметов Р. Ш., Бикитеева Л. В. Использование настраиваемых шаблонов веб-приложений ArcGIS Online для решения географических задач // Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности. – 2019. – С. 89-91.

2. Макеенко Ю. А., Юшкевич А. В., Белюк А. О. Опыт применения ГИС-технологий на уроках географии (на примере создания веб-приложения учебной номенклатуры) // ГИС-технологии в науках о Земле. – 2022. – С. 231-234.

3. Полячок Т. С., Токарчук С. М. Разработка и создание учебных веб-каталогов // ГИС-технологии в науках о Земле. – 2020. – С. 114-118.

STARIKOV Dmitry Dmitrievich

Lead Programmer, NPO Opit JSC, Russia, Moscow

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICALLY ORIENTED WEB APPLICATIONS

Abstract. *This article discusses the prospects for the development of geographically oriented web applications (geo-applications). Geo-applications allow users to get information about different objects in a certain geographic area, such as shops, attractions, restaurants, and hotels.*

Keywords: *geo-applications, development prospects, increase in the user base, increase in sales, improvement of the quality of service, tourism development, security, efficiency increase.*